

ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR (BUGETAR) ÎN SISTEMUL BUGETAR

Sofia SCUTARI,
doctor în economie, USPEE

This article describes the importance and use of financial (budget) balance in the budget system. The author also describes the dynamics of revenues, expenditures and surplus (deficit) of national public budget for the years 2005-2014. It also is investigated the wight of revenue, expenditures and surplus (deficit) of national public budget in Gross Domestic Product.

This article will be useful for central and local public authorities, teachers, students dealing with economics and public administration.

Keywords: *financial (budget) balance, budget system, public finances, revenue, expenditures, national public budget, and deficit.*

Acest articol descrie importanța echilibrului financiar (bugetar) în sistemul bugetar. Autorul descrie, de asemenea, dinamica veniturilor, cheltuielilor și a excedentului (deficitului) bugetului public național pentru anii 2005-2014. Sunt cercetate, de asemenea, ponderea veniturilor, cheltuielilor și a excedentului (deficitului) bugetului public național în Produsul Intern Brut.

Acest articol va fi util pentru autoritățile publice centrale și locale, profesori, studenți care se ocupă cu științele economice și administrației publice.

Cuvinte cheie: *echilibru financiar (bugetar), sistem bugetar, finanțe publice, venituri, cheltuieli, bugetul public național, deficit.*

Sistemul bugetar reprezintă un ansamblu de acțiuni și măsuri întreprinse de autoritățile publice la etapele consecutive ale procesului bugetar.

Sistemul bugetar este un sistem unitar de bugete și fonduri, care constituie bugetul public național, cuprinzând:

- a) bugetul de stat;
- b) bugetul asigurărilor sociale de stat;

- c) fondurile asigurărilor obligatorii de asistență;
- d) bugetele locale [1 capitolul III].

Scopurile acestor bugete sunt următoarele:

1. Implementarea strategiilor și obiectivelor economice, sociale și de altă natură ale Guvernului;

2. Formarea fondurilor bănești necesare pentru finanțarea acțiunilor Guvernului;
3. Asigurarea echilibrului financiar (bugetar) necesar pentru menținerea unei situații macroeconomice stabile a statului.

Astfel, în scopul asigurării dezvoltării durabile a finanțelor publice, și gestionării eficiente și transparente a resurselor publice, procesul complex al elaborării și execuției bugetului este supus unor principii și reguli aprobate prin acte legislative și normative în vigoare.

În Republica Moldova aceste principii sunt prevăzute în Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.

Procesul bugetar este procesul care începe cu elaborarea bugetului și se termină cu aprobarea raportului despre executarea lui pentru anul bugetar respectiv. Aceste etape a procesului bugetar îl prezentăm în Figura 1.

Fig. 1. Etapele procesul bugetar.
Sursa. Elaborat de autor în baza sursei [1 capitolul IV]

Astfel, procesul bugetar constituie un factor important în reglarea macroeconomică și asigurarea echilibrului financiar (bugetar).

Bugetul prezintă un act de previziune administrativă și, în același timp, este un tablou comparativ al veniturilor și cheltuielilor publice aferente perioadei la care se referă.

Astfel, bugetul trebuie să reflecte cât mai real posibil resursele ce pot fi mobilizate și destinația acestora, să permită compararea la finele exercițiului bugetar a veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate, și să ofere posibilitatea analizării veniturilor pe surse de proveniență și a cheltuielilor pe destinații.

În procesul elaborării bugetului public național o problemă importantă este determinarea nivelului optim la care se constituie echilibrul financiar (bugetar). Acest nivel poate fi definit atât prin mărimea absolută a resurselor financiare, potențial mobilizate în perioada dată, în vederea satisfacerii nevoilor sociale, cât și prin mărimea relativă a acestora, adică prin creșterea procentuală prevăzută pentru realizare, comparativ cu

perioada de bază. Nivelul resurselor financiare depinde, în primul rând, de mărimea produsului intern brut realizabil în perioada dată și de proporția în care acesta servește pentru consum și, respectiv, pentru formarea brută de capital.

În tabelul 1, prezentăm dinamica Produsului Intern Brut, care ne demonstrează situația financiară reală în Republica Moldova pe anii 2005-2014.

Anii	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Produsul Intern Brut Prețuri curente, mil. lei	37652,0	44754,0	53430,0	62922,0	60430,0	71885,0	82379,0	88228,0	100510,0	111557,0
în % față de anul precedent (prețuri comparabile)	107,5	107,8	104,8	107,8	94,0	107,1	106,8	99,3	109,4	104,6

În opinia noastră, cu cât mai mare este produsul intern brut, cu atât mai mari sunt posibilitățile de constituire a fondurilor de resurse financiare. Fluxurile financiare prezentate prin principalii indicatori macroeconomici contribuie la menținerea echilibrului financiar (bugetar).

Din literatura de specialitate echilibrul financiar (bugetar) se referă la resursele și necesitățile financiare ale sectorului public. [2, p. 624]

Conceptul de echilibru reflectă evoluția fluxurilor financiare permanente de intrare și ieșire a banului public în fondurile financiare publice. Această evoluție se înscrie într-o structură complexă a sistemului bugetar. Procesul bugetar include evoluția tuturor veniturilor

și a cheltuielilor bugetului public național.

Asigurarea echilibrului financiar la nivelul macroeconomic constituie o necesitate atât în condițiile conducerii centralizate, pe bază de plan imperativ, a economiei, cât și în economia de piață, în care programul de dezvoltare economico-socială, schițat de organe specializate de stat, are un caracter pur operativ. În funcție de mecanismul de funcționare a economiei, diferă și instrumentele folosite la constituirea și dirijarea fondurilor de resurse financiare, la proiectarea echilibrului financiar și la restabilirea acestuia în caz de perturbații apărute pe parcurs [2, p. 623]

Echilibrul financiar are ca scop asigurarea echilibrată a fluxurilor financiare de

intrare și ieșire, astfel asigurând echilibrul financiar al Bugetului Public Național. În caz de dezechilibru, se caută soluții, în primul rând, prin atragerea împrumuturilor. Prin urmare, echilibrul financiar este o necesitate vitală pentru economia națională [3, p. 40].

Deficitul bugetar a devenit un fenomen caracteristic lumii contemporane.

Deficitul bugetar este caracteristic nu numai țărilor dezvoltate, ci și țărilor în curs de dezvoltare, pentru care aceasta este o problemă foarte grea.

În general, execuția bugetară corespunde funcționării echilibrate a economiei naționale considerându-se că realizarea echilibrului finanțelor publice și constituie un criteriu de bună gestiune economică.

Se afirmă că deficitul bugetar sunt instrumentele de politică financiară prin care poate promova prosperitatea.

Deficitul bugetar sunt binevenite oricând și că ar trebui tolerată succesiunea lor la nesfârșit; aceasta, cu atât mai mult, dacă se ia în considerare și faptul că perioada fiscală nu se identifică cu durata ciclului de afaceri. Uneori efectul pozitiv al deficitului bugetar poate fi anulat de deficitul balanței de plăți externe sau de creșterea prețurilor, ori de către ambele. Statul poate să acționeze asupra nivelului activității economice și fără să dezichilibreze bugetul; fiind astfel preferată starea de echilibru financiar (bugetar).

Suntem de părerea că, echilibrul financiar (bugetar), proiectat la nivelul macroeconomic pe instituțiile publice din Republica Moldova, nu ar fi suficient, dacă s-ar asigura menținerea lui pe întreg parcursul

anului de referință. Echilibrul financiar (bugetar) pe întregul sistem bugetar se asigură cu ajutorul bugetului public național, care îndeplinește un rol activ în fundamentarea programului economic. Acest program are, însă, un caracter orientativ, ceea ce face ca în timpul execuției sale să apară, după caz, abateri favorabile sau nefavorabile față de prevederi, care se răsfrâng în mod inevitabil asupra indicatorilor financiari.

Astfel, bugetul public național se perfecțiază pe componente de către instituțiile publice, anual, trimestrial, cu descifrări lunare. Aceste previziuni permit aproximarea împrumuturilor pe termen scurt necesare sau a posibilităților de depozitare pe termen scurt, dar nu dau răspuns menținerii echilibrului financiar de la o zi la alta. Este necesară estimarea cât mai precisă a încasărilor și plăților, zilnic sau săptămânal. A gestiona încasările și plățile zi cu zi înseamnă a avansa sau devansa în timp cheltuielile și încasările instituției, respectând angajamentele asumate.

Menționăm că determinarea mărimii dezechilibrului financiar, la nivelul bugetului public național în Republica Moldova, se face în funcție de veniturile și cheltuielile bugetare planificate. De asemenea, volumul cheltuielilor primare este determinat atât de ansamblul legilor și actelor normative ce reflectă obligațiile statului, a agenților economici, cât și de eficiența privind finanțarea instituțiilor publice.

De aceea, prezentăm în tabelul 2 dinamica veniturilor, cheltuielilor, excedentului (deficitului) bugetului public național pentru anii 2005-2014.

Tabelul 2. Dinamica veniturilor, cheltuielilor, excedentului (deficitului) bugetului public național în anii 2005-2014 (Executat mil. lei)

Anii	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicatori										
Veniturile (mil.lei)	14527,7	17847,8	22292,0	25516,9	23517,7	27540,2	30139,7	33530,3	36899,5	42446,8
Pondere în PIB, %	38,59	39,88	41,72	40,55	38,92	38,31	36,60	38,00	36,71	37,98
Cheltuielile (mil.lei)	13949,3	17973,9	22 415,7	26 147,0	27 354,3	29 326,4	32 101,0	35373,5	38651,3	44 393,1
Pondere în PIB, %	37,05	40,17	42,0	42,0	45,3	40,8	39,0	40,1	38,5	39,7
Excedentul (deficitul) (mil.lei)	578,4	-126,1	-123,6	-630,0	-3836,6	-1786,2	-1961,3	-1843,2	-1751,8	-1946,3
Pondere în PIB, %	1,54	-0,28	-0,23	-1,00	-6,35	-2,48	-2,38	-2,09	-1,74	-1,74

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor Ministerului Finanțelor al RM și a datelor Biroului Național de Statistică. www.mf.gov./ / www.statistica.md

În urma analizei efectuate, considerăm că, deficitul bugetar poate provoca creșterea ratei inflației, criza valutară, dificultăți la achitarea datoriei externe și alte fenomene ce influențează negativ asupra procesului de stabilizare macroeconomică. Analiza deficitului bugetar trebuie să ocupe un loc deosebit în cadrul elaborării politicii bugetar-fiscale, în vederea asigurării echilibrului financiar (bugetar).

În măsură în care statul ar putea finanța el însuși aceste cheltuieli, prin realizarea unor

venituri ordinare suplimentare sau prin restructurarea nivelului cheltuielilor, deci fără a se apela la împrumuturi și emisiune, debuzetizarea ar prezenta numai o diversificare a tehnologiilor de finanțare.

De aceea, sunt necesare reforme structurale profunde pentru a ajusta deficitul bugetar și a asigura o creștere economică sănătoasă, pe termen mediu și lung, întru echilibrarea sistemului bugetar.

Bibliografie:

1. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014;
2. Iu. Văcărel și alții. *Finanțe publice*. Editura Didactică și Pedagogică R.A, București, 2007, p. p. 623, p. 624.
3. T. Manole, S. Scutari. *Trezoreria – serviciu al statului de asigurare a echilibrului valoric*. Editura INCE, Chișinău, 2014, ISBN 978-9975-9799-6-2, p. 40, p. 78.
4. Rapoarte și informații a Ministerului Finanțelor 2005-2015. [online][accesat: 29.01.2016]. Disponibil: [http: www.minfin.md](http://www.minfin.md).
5. Rapoarte de activitate a Biroului Național de Statistică [online][accesat: 28.01.2016]. Disponibil: [http: www.statistica.md](http://www.statistica.md).